

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ И ИХ СПЕЦИФИКИ

Нуруллаев Фаррух Умиджонович

Преподаватель в Ташкентском государственном юридической
университет

Телефон: +998909825432

farruxdior1135@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8213501>

ARTICLE INFO

Received: 24th July 2023

Accepted: 30th July 2023

Online: 31th July 2023

KEY WORDS

Детская миграция,
Уязвимость, Нелегальная
детская миграция, Права
человека.

ABSTRACT

В данной статье анализируются международные и внутренние нормативные акты государств, регулирующие процесс миграции несовершеннолетних. Случаи нарушения прав ребенка лицом возникает при переходе детей в настоящее время являются также будет раскрыта, а ряд предложений, направленных на предотвращение он несколько будет предложен.

Введение

Миграция - это глобальное явление, которое затрагивает миллионы людей по всему миру, включая детей. Дети мигрируют по разным причинам, в том числе в поисках лучшей жизни, воссоединения с родственниками, бегства от конфликтов и получения образования или работы. Однако миграция также может подвергать детей различным рискам, включая эксплуатацию, торговлю людьми, жестокое обращение и дискриминацию.

Правовые аспекты миграции регулируются международными и национальными законами и постановлениями. Международное право признает, что дети являются уязвимой группой, которая нуждается в особой защите. Но что подразумевается под словом уязвимость. Этот термин используется в различных науках и областях, поэтому его понимают по-разному в зависимости от того, где он используется. Например, согласно Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН¹, уязвимость подчеркивает уязвимость несовершеннолетних девочек, которые в основном подвергаются сексуальному насилию. Когда, как в Конвенции "О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей"², уязвимое положение означает "уязвимую ситуацию, в которой трудящиеся-

¹ Assembly U. N. G. Convention on the Rights of the Child: Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989 //Retrieved from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights website: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>. – 1989.

² Sosa A. M. et al. Treaties, Agreements and Related Documents 1. UN: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Adopted by General Assembly Resolution 45/158 of December 18, 1990)(Entry into.

мигранты и члены их семей часто оказываются из-за, в частности, того факта, что они находятся не в государстве происхождения". Исходя из этого, можно сказать, что ни в одном международном юридическом документе не дается точного значения этого термина. В результате Е.С. Алисиевич в своей статье "Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве" дал следующее определение термина "уязвимость": "Уязвимость отдельного лица или группы населения означает, прежде всего, более высокий риск, чем у других, из-за объективных внешних факторов и (или) существующих физических или психологических особенностей стать жертвой нарушений прав и свобод человека, включая ограничение в способности осуществлять гарантированные права и свободы для всех".³ Следовательно, мы можем сказать, что значимость уязвимости можно понять на основе внешних факторов, в результате которых возникла уязвимость. Что касается уязвимости детей, то это связано с их физическим и психическим развитием, именно поэтому они не могут отстаивать свои права и интересы.

Материалы и методы

Это исследование было проведено с использованием обзора литературы и публикаций, сравнительного анализа, эмпирического исследования и других методов, включая исторические данные, качественные и количественные исследования.

Результаты

Подробно обсуждаются наиболее актуальные правовые проблемы детской миграции в наше время, а также международные и национальные документы, которые ее регулируют. В результате этого изучаются проблемы, возникающие в процессе детской миграции, и разрабатываются предложения по ее предотвращению.

Обсуждение

Действующие в настоящее время нормативные правовые акты, основа которых была сформирована после окончания Второй мировой войны, обеспечивают комплексное регулирование международной миграции. И влияют на защиту прав всех категорий людей, включая женщин и детей. Совокупность которых составляет основу миграционной политики и практики на международном и национальном уровнях.

Вопрос защиты прав детей в условиях вынужденной миграции актуален для многих стран мира. В этой связи международные и национальные документы играют важную роль в защите прав детей в условиях вынужденной миграции.

Некоторые из ключевых правовых вопросов, связанных с миграцией, включают:

- Беженское право - это отрасль международного права, которая регулирует защиту прав беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за преследований, войны или других серьезных нарушений прав человека. Конвенция о беженцах 1951 года и Протокол 1967 года к ней являются ключевыми международно-правовыми документами, которые защищают права беженцев и определяют их права и обязанности.
- Иммиграционное законодательство - регулирует въезд, пребывание и депортацию граждан иностранного государства в стране. Иммиграционные законы варьируются от

³ Алисиевич Е. С. Поощрение и защита уязвимых групп в международном праве. – 2012. Стр. 14

страны к стране, и они часто отражают политические и экономические интересы принимающих стран.

- Закон о правах человека обеспечивает основу для защиты прав человека, включая права мигрантов и беженцев. Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах являются ключевыми документами, определяющими права и обязанности отдельных лиц и правительств.

Учитывая тот факт, что социальный статус детей ниже, чем у взрослых, и из-за незрелости ребенка, дети-мигранты сталкиваются с рядом проблем и рисков, включая эксплуатацию, жестокое обращение и дискриминацию, и поэтому они нуждаются в особых правах и дополнительной защите. Были разработаны международные и национальные правовые акты для защиты прав детей-мигрантов и обеспечения их благополучия. Одними из которых являются Всеобщая декларация прав ребенка и Конвенция ООН о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка является наиболее всеобъемлющим международно-правовым документом, ратифицированным 196 странами, включая все государства-члены ООН, за исключением Соединенных Штатов Америки. Эта Конвенция обеспечивает всеобъемлющую основу для защиты прав детей, включая права детей-мигрантов. В нем также признается, что все дети имеют право на защиту от дискриминации, и в нем излагаются конкретные положения, касающиеся защиты детей-мигрантов. Статья 10 вышеупомянутой Конвенции гласит, что дети, которые добиваются статуса беженца или считаются беженцами, должны получать надлежащую защиту и помощь для осуществления своих прав человека.⁴

Статья 22, в свою очередь, предусматривает, что дети, которые не проживают со своими родителями, имеют право на особую защиту и помощь, включая альтернативные формы ухода. Конвенция признает право каждого ребенка на семью, на защиту от насилия, жестокого обращения и безнадзорности, а также признает право каждого ребенка искать, получать и распространять информацию и участвовать в культурных и художественных мероприятиях. Кроме того, Конвенция ООН обязывает государства-участники уважать и поощрять наилучшие интересы ребенка, обеспечивать его выживание и развитие и защищать от всех форм дискриминации, эксплуатации и злоупотреблений. Конвенция ООН также содержит конкретные положения о защите детей в контексте миграции. Статья 3 требует, чтобы государства обеспечивали, чтобы во всех действиях, касающихся детей, в том числе связанных с миграцией, в первую очередь учитывались наилучшие интересы ребенка. Статья 22 признает право детей-беженцев или просителей убежища на надлежащую защиту и гуманитарную помощь. Статья 37 гласит, что ни один ребенок не должен подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, а статья 39 обязывает государства-участники принимать надлежащие меры для содействия физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, который стал жертвой любой формы пренебрежения, эксплуатации или жестокого обращения.

⁴ See *supra* note 1

Кроме того, была принята Декларация тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 года, в которой подчеркивается необходимость защиты уязвимых. Категория, к которой относятся женщины, дети, инвалиды, беженцы, мигранты и другие категории населения. Предоставлять детям право на защиту от незаконной детской миграции, а также право на доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам.

В частности, в главе VI Декларации тысячелетия ООН отмечается следующее:

“Мы приложим все усилия для обеспечения того, чтобы детям, а также всему гражданскому населению, испытывающему наибольшие страдания в результате стихийных бедствий, геноцида, вооруженных конфликтов и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций, была предоставлена вся возможная помощь и защита, с тем чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни”.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей обеспечивает всеобъемлющую основу для защиты прав трудящихся-мигрантов и их семей, включая права детей-мигрантов. В этой Конвенции признается, что дети-мигранты особенно уязвимы к эксплуатации, жестокому обращению и дискриминации, и устанавливаются конкретные положения, касающиеся защиты их прав. Статья 16 Конвенции предусматривает, что дети-мигранты должны получать надлежащую помощь, включая доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам.⁵

Чтобы решить проблему с защитой прав детей-мигрантов, Международное сообщество государств в XX веке разделило урегулирование вопросов защиты прав детей на три категории:

- о борьбе с рабством – в результате чего была создана Конвенция о рабстве 1926 года;
- борьба с торговлей женщинами и детьми – которая регулируется Конвенцией “О борьбе с приставанием к женщинам и детям” от 1921 года;
- а также в отношении труда несовершеннолетних – на основании Конвенции Международной организации труда “О минимальном возрасте (занятость в непромышленном секторе)” от 22.06.1933г.

Национальные документы также могут обеспечить дополнительную защиту прав детей в условиях вынужденной миграции. Например. В некоторых странах могут быть приняты законы, которые предоставляют дополнительные права детям в условиях вынужденной миграции, включая право на доступ к социальным услугам.

В качестве примера национального законодательства было бы целесообразно привести в качестве примера законодательство Российской Федерации. Поскольку, по данным только за 2017 год, число зарегистрированных мигрантов составило более 15 миллионов, большинство из которых приехали со своими детьми. В связи с этим страна занимает одно из ведущих мест по приему мигрантов, беженцев и других категорий населения. Следовательно, власти этой страны разработали ряд законов для защиты прав детей. Например:

⁵ Нуруллаев Ф. ПРОЦЕДУРА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В РАМКАХ ВТО //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 3. – С. 196-204.

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”;
- Закон Грузии “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” от 2014 года;

Подобные действия по защите прав детей в условиях вынужденной миграции предпринимались не только в Российской Федерации и Грузии, но и в других странах мира, исходя из их государственных и национальных ценностей.

В США, в свою очередь, также были приняты законы, защищающие права участников mig. Одним из которых является Закон “Об иммиграции и гражданстве” Акт от 1952 года. Этот Закон является ключевым национальным правовым документом в Соединенных Штатах, который регулирует иммиграцию и натурализацию. Он также устанавливает конкретные положения, касающиеся защиты прав детей-мигрантов, включая право на доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам. Они предусматривают создание Управления по расселению беженцев, которое отвечает за уход и опеку над несопровождаемыми детьми-мигрантами.

References:

1. Алисиевич Е. С. Поощрение и защита уязвимых групп в международном праве. – 2012.
2. Нуруллаев Ф. ПРОЦЕДУРА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В РАМКАХ ВТО //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 3. – С. 196-204.
3. Tillaboev S. ROLE OF IP RIGHTS IN THE ASSESSMENT OF PUBLIC INTERESTS //SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 131-135.
4. ТИЛЛАБОЕВ Ш. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОПЫТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 125-130.
5. Umidzhonovich N. F. PROBLEMS OF IMPROVING CONTRACTUAL RELATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //E Conference Zone. – 2022. – С. 180-182.
6. Alijonov A. DECISIONS (COMPENDIUMS) OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AS A SOURCE OF INTERNATIONAL INVESTMENT LAW //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
7. Jaloliddin R. THE PROTECTION OF INVESTOR RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: EMERGING CHALLENGES AND LEGAL RESPONSES THE PROTECTION OF INVESTOR RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: EMERGING CHALLENGES AND LEGAL RESPONSES //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 226-228.
8. Nurullayev F. ANGLO-SAKSON HUQUQ TIZIMIDA SHARTNOMAVIY MAJBURIYATLARNING O'ZIGA XOS HUQUQIY JIHATLARI HAMDA QO'LLANILISHIDAGI HUQUQIY MUAMMOLAR //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 132-139.

9. Махаматов М. М. XALQARO MEHNAT TASHKILOTI KONVENSIYALARI NORMALARINI MILLIY QONUNCHILIKKA IMPLEMENTASIYA QILISHNING AYRIM MASALALARI //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
10. Азходжаева Р. А. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ WTO С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ФАО) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – №. SPECIAL 2-3.
11. Азходжаева Р. А. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 569-575.
12. Rustambekov I. Xalqaro xususiy huquq //Darslik. Toshkent: TDYU nashriyoti. – 2019.
13. GAFUROVA, Nozimaxon, and Shahnoza ALMOSOVA. "Practical aspects of the concept of the rule of law." ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 2.6 (2021): 84-91.
14. GAFUROVA N., TOSHMATOVA V. РОЛЬ БИОЭТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 96-103.
15. Rasulov J. CHILDREN AND FORCED LABOUR: THE LEGAL NATURE OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 8. – С. 42-45.
16. Валижонов Д. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ //Review of law sciences. – 2020. – Т. 1. – №. Спецвыпуск. – С. 219-225.
17. Эгамбердиев Д. Международный опыт регулирования и организации расследования международными следственными группами //Review of law sciences. – 2020. – №. 3. – С. 95-99.
18. Nozimakhon G., Faringiz Y. Analysis of International Legislation Regulating the Protection of Patients' Rights //Asian Pacific Journal of Environment and Cancer. – 2022. – Т. 5. – №. S1. – С. 5-8.
19. Umidzhonovich N. F. The Perspectives of the Establishment of Multi-Door Courthouse Centers in the Republic of Uzbekistan and Online Dispute Resolution is Another Step on the Way to Justice //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 6. – С. 469-473.
20. Toyirov A. T. ATTRACTION OF HUMAN RIGHTS IN WTO: TRADE-RESTRICTIVE MEASURES TO PROTECT HUMAN RIGHTS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 779-783.